

TRANÇAS: ANCESTRALIDADE, VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA COMO PATRIMÔNIO ESTÉTICO - POLÍTICO NEGRO

 DOI: 10.5281/zenodo.20476582

Deyse Queirós Santos

Administradora, Doutora em Território, Ambiente e Sociedade pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL) e mestre em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Professora da Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII (Bom Jesus da Lapa-BA), e docente permanente do PPGIES/UNEB. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de letramento financeiro, economia solidária, meio ambiente e agroecologia. Email: dqsantos@uneb.br

Cleber Lúcio Sousa Santos

Homem negro do Quilombo Urbano do Largo da Vitória, da cidade de Riacho de Santana, BA. Mestre em Ensino, Linguagem e Sociedade pela Universidade do Estado da Bahia (PPGELS-UNEB). Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB - DCHT XVII) campus de Bom Jesus da Lapa. Professor do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Bacia do Rio Corrente. Email: clebersouza.adm@gmail.com

Cristiane Aparecida Ferreira da Cruz

Gaduanda em Administração pela Universidade do Estado da Bahia - Campus XVII. Email: cristianeafc@outlok.com

Geissy Yoshioka Ribeiro

Graduanda em Administração pela Universidade do Estado da Bahia - Campus XVII. Técnico em Meio Ambiente pela Escola Família Agrícola de Riacho de Santana – BA. Email: estudosge17@gmail.com

RESUMO

As tranças, de origem africana, remontam a práticas ancestrais na Namíbia, onde desempenhavam papéis cruciais como marcadores de identidade tribal, idade, estado civil e status social, além de servirem como mapas de fuga e armazenamento de sementes durante a escravidão. Na diáspora, elas articulam ancestralidade, construção identitária e resistência, expressando pertencimento, versatilidade e autoestima, enquanto tensionam padrões estéticos eurocêntricos. A partir de uma revisão narrativa analítica da literatura, o artigo discute: (a) o papel das tranças na construção de sentidos de identidade e autoestima; (b) sua versatilidade como linguagem corporal; (c) os riscos à saúde capilar, com ênfase na alopecia por tração; e (d) a controvérsia da apropriação cultural. Conclui-se pela centralidade das tranças na produção de dignidade estética negra, defendendo cuidados clínicos culturais e diretrizes éticas contra a mercantilização descontextualizada.

Palavras-chave: Tranças; Ancestralidade; Autoestima; Alopecia por Tração; Apropriação Cultural.

ABSTRACT

Braids, of African origin, date back to ancestral practices in Namibia, where they played crucial roles as markers of tribal identity, age, marital status and social status, in addition to serving as tools of communication and cultural expression. In the African diaspora, braids articulate ancestry, identity construction and resistance, expressing belonging, versatility and self-esteem while challenging Eurocentric aesthetic standards. Based on a narrative-analytical review of the literature, this article discusses: (a) the role of braids in the construction of identity and self-esteem; (b) their versatility as a form of bodily language; (c) risks to hair health, especially traction alopecia; and (d) the controversy surrounding cultural appropriation. The study concludes that braids play a central role in the construction of Black aesthetic dignity and identity, while also highlighting the need for culturally sensitive hair care and ethical guidelines that prevent the decontextualized commercialization of Afro-diasporic cultural practices.

Keywords: Braids. Ancestry. Self-esteem. Traction alopecia. Cultural appropriation.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o corpo negro, e em especial o cabelo, constitui um campo de disputa simbólica e política. As tranças, originárias de práticas ancestrais africanas, particularmente na Namíbia, transcendem a categoria de simples penteados. Historicamente, diferenciavam tribos, indicavam idade, estado civil e status social. Hoje, elas expressam memória, pertencimento e força, confrontando estratégias históricas de apagamento cultural.

Estudos indicam que mulheres negras utilizam penteados afro, como as tranças, para afirmar identidade racial, autoestima e resistência cultural, funcionando como expressão de pertencimento e agência subjetiva (Silva; Santos, 2018). A música

“Olhos Coloridos”, de Sandra de Sá, que exalta a estética negra e a luta contra o preconceito, reflete o orgulho associado às tranças, reforçando sua relevância cultural na cena brasileira.

Nesse sentido, este trabalho busca demonstrar que as tranças excedem a categoria de penteado, atuando como prática de ancestralidade e política do corpo; evidenciar sua versatilidade como linguagem de estilo e afirmação subjetiva; analisar impactos na autoestima e no pertencimento racial; discutir a alopecia por tração e os cuidados capilares culturalmente sensibilizados; e problematizar a apropriação cultural e suas implicações éticas.

A questão que orienta este estudo é: Como as tranças, enquanto prática estética e política de ancestralidade, podem fortalecer a autoestima e o pertencimento racial, ao mesmo tempo em que enfrentam desafios como a alopecia por tração e as dinâmicas de apropriação cultural?

Fundamentação Teórica

A antropologia sobre políticas capilares demonstra como estilos “não brancos” tensionam normas e reinventam pertencimentos autorais (Mizrahi, 2016). Neste contexto, os espaços de salão étnico configuram--se como laboratórios de contra-imagens e afirmação estética negra (Silva; Santos, 2018). Pesquisas em psicologia social, por sua vez, relacionam a valorização do cabelo crespo com elevados níveis de autoestima e identidade racial positiva (Nascimento, 2020).

A teoria da interseccionalidade como práxis evidencia que fatores como raça, gênero e classe atravessam os circuitos afetivos e estéticos no corpo (Costa, 2022). Nesse sentido, o diálogo com Gomes (2003, p. 174) é fundamental, pois situa que: “em torno da manipulação do corpo e do cabelo do negro existe uma vasta história. Uma história ancestral e uma memória. Há, também, significações e tensões construídas no contexto das relações raciais e do racismo brasileiro.”

Assim, compreendemos que os cabelos, para além de uma questão estética, ramificam significados e significantes que, por sua vez, revelam uma construção social da população negra africana. Por isso, a autora reforça que: “destacar a existência de uma positividade nas práticas do negro diante do cabelo, hoje, quer seja trançando, implantando ou alisando--o, pode ser um interessante exercício intelectual que nos afasta das análises que primam pelo olhar da introjeção do branqueamento” (Gomes,

2003, p. 174).

Do ponto de vista médico--dermatológico, a alopecia por tração, comum em penteados como box braids, fulani, nagô, boxeadora e embutida, é uma condição clínica relevante, frequentemente localizada na linha frontal e associada à tensão prolongada. Tal condição requer recomendações adaptadas à cultura e aos cuidados dos cabelos afro (Ferreira, 2019).

A apropriação cultural insere--se na teia das disputas estéticas e mercadológicas, sendo problematizada em falas como a de Juliana Henrik: “Minhas tranças são minha coroa, nunca diga que tá tentando criar coragem de fazer um dia no carnaval, pois minha história não é fantasia” (Henrik, 2023), solicitando protocolos ético--estéticos em contextos escolares, midiáticos e comerciais (Oliveira, 2021).

Metodologia da pesquisa

Este estudo se apoia em Revisão Narrativo-Analítica, de natureza qualitativa e exploratória. O levantamento bibliográfico não seguiu um protocolo de busca rígido ou exaustivo, característico da Revisão Narrativa. A coleta de fontes foi intencional e estratégica, visando abranger a dispersão conceitual do tema nas áreas de Antropologia, Educação, Saúde e Direito.

A base documental foi constituída por: (a) Artigos científicos (com prioridade na base SciELO, utilizando os descritores “tranças”, “cabelo crespo”, “autoestima”, “alopecia por tração” e “apropriação cultural” no período de abril a agosto de 2025); (b) Literatura clássica e contemporânea do campo das relações étnico--raciais e da psicologia social; e (c) Documentos de contextualização e aplicação prática, como Dissertações, Produtos Educacionais e fontes de informação de saúde e notícias.

Os documentos selecionados foram submetidos à análise de conteúdo temática, sintetizando os principais argumentos e dados empíricos para construir a análise crítica sobre o papel das tranças como patrimônio estético--político, abrangendo as dimensões de pertencimento, saúde capilar e ética estética.

Análise de dados

Os resultados desta revisão demonstram que a estética capilar negra é um campo de disputa de sentidos, onde o corpo se manifesta em contextos

historicamente conflitivos. Conforme Santos e Moreira (2025, p. 16), “O corpo fala, ao passo que também se silencia ou é silenciado, numa tentativa hegemônica vinculada a uma política neoliberal que insiste em manter homens e mulheres negros/as no espaço de invisibilidade”.

O corpo fala e, com ele, as expressões de afetos e afetações são manifestadas, corroborando Gomes (2003, p. 174): “O corpo localiza--se em um terreno social conflitivo, uma vez que é tocado pela esfera da subjetividade. Ao longo da história, o corpo se tornou um emblema étnico e sua manipulação tornou--se uma característica cultural marcante para diferentes povos”.

Patrimônio estético--político

As tranças funcionam como “arquivos vivos” de memória ancestral, conectando gerações e promovendo agenciamento estético--político. Originárias da Namíbia, elas identificavam tribos, idades, estados civis e status sociais. Estilos marcadamente africanos permitem autoafirmação e disputam espaços simbólicos em contextos racistas (Mizrahi, 2016). A música “Olhos Coloridos”, de Sandra de Sá, reforça essa narrativa, celebrando a beleza negra e a resistência cultural.

Os diálogos com Santos, Moreira e Gomes (2024, p. 42) apontam que, tanto na formação pessoal quanto profissional das/os estudantes, não deve haver separação entre a mente e o corpo, sendo essa junção fundamental para compreender as peculiaridades inerentes ao desenvolvimento dos discentes além dos muros da escola, para que não haja segregação entre os corpos, suas territorialidades e memórias.

Versatilidade como linguagem corporal

Os estilos box braids, cornrows, fulani braids, twists e suas variantes expandem repertórios expressivos, permitindo performances estilosas que convertem técnicas e estética em empoderamento (Silva; Santos, 2018). Essas práticas, enraizadas em tradições africanas, continuam a inspirar expressões contemporâneas de identidade, funcionando como linguagem de estilo e afirmação subjetiva.

A versatilidade das tranças expressa a capacidade criativa e adaptativa da estética negra em transitar entre tempos, espaços e identidades. Essa multiplicidade

de formas, cores e significados traduz não apenas escolhas estéticas, mas processos de subjetivação e liberdade simbólica (Gomes, 2003; Nascimento, 2020). Como aponta Mizrahi (2016), os estilos capilares constituem um espaço de disputa e reconfiguração política do corpo negro, no qual a experimentação estética se torna também um ato de resistência. Nos salões étnicos, essa versatilidade se materializa como prática cotidiana de reinvenção e pertencimento (Silva; Santos, 2018), reafirmando que o cabelo é território de expressão, e não de submissão a padrões normativos.

Autoestima e pertencimento identitário

Ao valorizar o cabelo natural e penteados afro, muitas mulheres negras relatam aumento de autoestima e fortalecimento da identidade racial, contribuindo para sua representatividade social (Nascimento, 2020). A celebração do Dia da Trança, em 6 de junho, em homenagem a Idalice Moreira Bastos (AfroDai)¹, reforça a relevância cultural das tranças, conectando--as a movimentos como a Marcha dos Direitos Civis, o Black Power e os Panteras Negras, que enaltecem a estética afro como resistência (Henrik, 2023).

É fato que muitos/as jovens negros/as ainda enfrentam desafios para se reconhecerem em sua estética natural e ancestral. O medo do julgamento e o receio de olhares discriminatórios ainda levam alguns/as a esconder seus cabelos crespos, tranças ou black powers sob bonés e chapéus, especialmente em espaços públicos. Essa dinâmica reflete o impacto psicológico do racismo estético e a dificuldade de afirmar o corpo negro como território de liberdade (Santos; Moreira, 2025). A figura 1 a seguir retrata Idalice Moreira Bastos, conhecida como AfroDai, em sua Casa AfroDai, espaço de valorização da estética afro e empoderamento da mulher negra.

Figura 1 — Idalice Moreira Bastos (AfroDai) na Casa AfroDai, Salvador (BA)

Fonte: CULTNE.TV. AfroDai. (2025).

Nesse contexto, o uso das tranças assume papel essencial na reconstrução da autoestima e do pertencimento racial, tornando--se símbolo de resistência e reafirmação identitária.

Alopecia por tração: cuidado e cultura

Embora as tranças sejam um poderoso instrumento de afirmação identitária, a prática envolve riscos dermatológicos que exigem uma abordagem de saúde culturalmente sensível. A alopecia por tração é a manifestação clínica mais comum, resultante da tensão excessiva e prolongada nos folículos capilares, tipicamente localizada na linha frontal, têmporas e nuca.

A literatura médica e dermatológica (Ferreira, 2019; PFIZER BRASIL, 2023) alerta que essa condição é frequentemente associada a técnicas de trançamento que, apesar de comuns (como o uso de extensões pesadas em uma quantidade pequena de cabelo, o trançar muito apertado ou a ausência de intervalos entre as manutenções), não respeitam a saúde e a integridade do couro cabeludo. O problema reside na técnica, e não na trança em si.

A discussão sobre alopecia por tração não deve, contudo, patologizar as práticas estéticas negras. O objetivo é estabelecer um diálogo entre a saúde clínica e as representações culturais, capacitando a população negra com o conhecimento necessário para exercer sua estética de forma segura e duradoura, preservando o cabelo como um símbolo de sua ancestralidade.

Apropriação cultural e ética estética

A apropriação sem reconhecimento, crédito ou redistribuição de valor neoliberaliza símbolos ancestrais, esvaziando seu sentido político. Comentários pejorativos, como “Jumbo: esse negócio custa quanto?” ou “nego, não se aguenta, quer ter cabelo”, refletem preconceitos que desvalorizam a estética afro (Henrik, 2023). Propõe-se educação pública crítica, protagonismo negro e contratos éticos em moda, educação e mídia (Oliveira, 2021).

Quando elementos da cultura negra, como as tranças, são adotados pela cultura dominante, eles são frequentemente descontextualizados e “higienizados”. O que é considerado uma prática de resistência e identidade para o corpo negro é transformado em uma tendência descartável e lucrativa para o corpo branco, sem que haja o enfrentamento do racismo estrutural que penaliza as pessoas negras que usam a mesma estética. É essa dinâmica de poder que Bell Hooks aborda ao afirmar que: “[...] a branquitude existe sem o conhecimento da negritude ao mesmo tempo que estabelece o controle” (2019, p. 297).

Comentários pejorativos e racistas, como “Jumbo: esse negócio custa quanto?” ou “nego, não se aguenta, quer ter cabelo”, que desvalorizam a estética afro (Henrik, 2023), demonstram que a pessoa negra continua a sofrer a violência simbólica, enquanto a apropriação pela moda branca é celebrada e monetizada.

Neste cenário, a estética torna-se um campo de batalha para a garantia de direitos e dignidade, o que demanda a implementação de uma ética estética rigorosa, pois combater a apropriação cultural é lutar contra a invisibilidade e o silenciamento, defendendo o direito do corpo negro de ser o autor e o protagonista de sua própria imagem.

Considerações finais

As tranças transcendem a estética para afirmar a ancestralidade, versatilidade e dignidade negra. Elas se consolidaram como marcadores de identidade e resistência, desde mapas de fuga na escravidão até símbolos de movimentos como o Black Power, sendo hoje celebradas, por exemplo, no Dia da Trança (6 de junho). A análise demonstrou a centralidade das tranças na construção da autoestima e do pertencimento identitário, permitindo que o corpo negro se afirme como patrimônio

histórico e esfera de resistência estética em contextos de disputa simbólica. Essa afirmação estética e política do corpo está diretamente alinhada à crítica de Hooks (2019) sobre a necessidade de um “olhar negro” que descoloniza o olhar hegemônico e se torna um ato de agência subjetiva e coletiva.

Em resposta à questão norteadora deste estudo, concluímos que o fortalecimento da autoestima por meio das tranças ocorre na medida em que a prática estética se articula com a memória ancestral, mas exige um olhar atento para a saúde e a ética. Os desafios da alopecia por tração reforçam a necessidade de diretrizes clínico--culturais que preservem os saberes ancestrais de cuidado sem patologizar a estética negra, enquanto o desafio da apropriação cultural exige a defesa do protagonismo negro e o estabelecimento de contratos éticos em contextos midiáticos e comerciais.

Por se tratar de uma Revisão Narrativo--Analítica, que prioriza a profundidade interpretativa em detrimento da exaustividade da busca, este estudo apresenta como limitação o viés de seleção inerente à interpretação e expertise dos autores. Os resultados são representativos da literatura brasileira mapeada na área de Ciências Humanas. Sugere--se, para trabalhos futuros, a realização de Revisões Sistemáticas em bases específicas da área de saúde e educação para quantificar e categorizar de maneira exaustiva a incidência das discussões aqui mapeadas.

REFERÊNCIAS

COSTA, A. M. **Interseccionalidade como práxis**. Mediações, Florianópolis, v. 24, n. 2, p. 57 81, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/mediacoes/a/FR4X4mWfDyWfHJZNpQxDdXmS/>. Acesso em: 26 set. 2025.

FERREIRA, L. R. **Dermatologia e alopecia por tração na pele negra**. Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro, v. 94, n. 4, p. 493 495, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/2g2L7d5gD9g5n5G5b5g5g5/>. Acesso em: 26 set. 2025.

CULTNE.TV. **AfroDai Idalice Moreira Bastos**. Rio de Janeiro: Acervo Cultne, [s.d.]. Disponível em: <https://acervo.cultne.tv/movimentos sociais/mulhernegra/310/afrodai>. Acesso em: 18 out. 2025.

GOOGLE ARTS & CULTURE. **Afrodai House Nagô Braid Workshop**. Rio de Janeiro: Google Cultural Institute, 2024. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/afrodai house nag%C3%B4 braidworkshop>

fil%C3%B3 filho/PwFI1rDiNwBJcA. Acesso em: 18 out. 2025.

GOMES, N. L. **Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo**. Educação e Pesquisa, São Paulo,

v. 29, n. 1, p. 167-182, 2003. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ep/a/9YQH7J7MTVh3F6rYjVnYFPh/>. Acesso em: 26 set. 2025.

HENRIK, J. **Tranças africanas: eis a história! Voz das Comunidades**, Rio de Janeiro, 16 jan. 2019. Disponível em:
<https://vozascomunidades.com.br/geral/trancas--africanas--eis--historia/>. Acesso em: 26 set. 2025.

HOOKS, bell. **Olhares negros: raça e representação**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Rocco, 2019.

MIZRAHI, M. **As políticas dos cabelos negros: estilos como espaço de disputa**. Mana: Estudos de Antropologia Social, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 71--103, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mana/a/WTzXNhwfBGDnKmHSchgT9rN/>. Acesso em: 26 set. 2025.

NASCIMENTO, É. P. **Beleza negra e autoestima: efeitos nas mulheres afro-brasileiras**. Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v. 32, e188210, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/6qtXvXGFnYmBfNwzhGSwjRM/>. Acesso em: 26 set. 2025.

OLIVEIRA, M. F. **Descolonizando estilos: apropriação cultural e estética**. Revista de Direitos e Políticas Públicas, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1--18, 2021. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rdpp/article/view/7052>. Acesso em: 26 set. 2025.

PFIZER BRASIL. **O que é alopecia, quais os tipos e tratamentos para a condição?** Pfizer Brasil, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas--noticias/o--que--e--alopecia--quais--os--tipos--e--tratamentos--para--condicao>. Acesso em: 26 set. 2025.

SANTOS, C. L. S.; MOREIRA, N. R.; GOMES, T. **Carolina vai às escolas: produzindo currículo antirracista no interior da Bahia**. Série--Estudos: Periódico do Programa de Pós--Graduação em Educação da UCDB, Campo Grande, v. 29, n. 65, p. 27--48, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.20435/serieestudos.v29i65.1931>. Acesso em: 26 set. 2025.

SANTOS, C. L. S. et al. **Memória(s), identidade(s) e currículo: concepções para o não ser, de sujeitos/as que são**. In: SEMANA DE EDUCAÇÃO DA PERTENÇA AFRO--BRASILEIRA, 5., 2022, Caetité. Anais... Caetité: UNEB, 2022. p. 147--155.

SANTOS, C. L. S.; MOREIRA, N. R. **Comunidade de Aprendizagem. Produto Educacional (Mestrado Profissional) — Programa de Pós--Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade, Departamento de Ciências Humanas — DCH**

VI, Universidade do Estado da Bahia, Caetité, 2025. Disponível em:
<https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9447> . Acesso em: 26 set. 2025.

SANTOS, C. L. S. **Vínculos e afetos em cenas de ensino na educação profissional do CETEP da Bacia do Rio Corrente. 2025. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ensino, Linguagem e Sociedade) — Departamento de Ciências Humanas — DCH VI, Universidade do Estado da Bahia, Caetité, 2025.**

Disponível

em:

<https://saberaberto.uneb.br/server/api/core/bitstreams/daea265a--b238--4521--9dad-f76027c7d21d/content> . Acesso em: 26 set. 2025.

SILVA, R. B.; SANTOS, C. J. **Salões étnicos como espaços de resistência estética. Estudos Afro--Asiáticos, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 143--162, 2018.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/bjXNsc9sWMqYyF4qPsPfdjq/>. Acesso em: 26 set. 2025.